

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВО Т.ЖУМАМУРАТОВА В ШКОЛЕ

Юсунов Исламбек

Каракалпакский государственный университет

Аннотация. Даются тематические, идейные знания о поэзия Т.Жумамуратова. Тема защиты Родины и тема любви к Родине становятся основными темами каракалпакской поэзии после обретения независимости. Эту тему можно развивать с помощью метода дискуссии. Разнообразное использование методов способствует укреплению теоретических знания. Для начала нужно определить количество материала и отведённое время. Для того, чтобы каждый урок был интересным нужно определить цель каждого занятия. Некоторые поэзии Т.Жумамуратова желательно изучать с помощью методов конференции и дискуссии.

Annotation. It from the teacher of literature a great methodical qualification on teaching T.Jumamuratov poetry the types of lessons, the using og methods and lectures correctly in the shkole. Among them, one of the most important issues is to trach students about poet's creative works through the methads of lectures and its types. Thes methodical issue hasn't been researched inough yet. It is acceptable to use problematic lecture, monographic lecture, scanning lecture, exchandind energy lectures on teaching T.Jumamuratov poetry.

Ключевые слова: процесс урока, литература, литературовед, поэзия, поэма, образ, творчество, стиль, метод, жанры, обучение, разбора художественных произведений, дидактикалық таллаў.

Key words: the process of the lessons, literature, specialist in literature, poetry, poem, character, creative work, style, method, writing, genres, training, analysis of works of art, didactic analysis.

В методических трудах О.Ю.Богданова [1], К. Юлдашева [2], А.Пахратдинова [3], Ш.Исломов[4], В.Я.Коровин [5], Г.Н.Тараносова [6] , С.Матжанов [7] , К.Хусанбаевой [8], а также в трудах других методистов по преподаванию литературы приведены множество полезных советов. Но, к сожалению, в этих трудах, посвящённых школе, мало обращено внимание к творчеству писателей. С этой точки зрения было бы уместно разнообразить использование форм методов обучения лирика Т.Жумамуратова в школе.

Необходимо теоретическое знание и методическое мастерство педагога для создания проблем и для их решения. Для проведения проблемной уроке по творчеству известного поэта Т.Жумамуратова. Преподаватель литературы различными методами и приёмами вводит эти проблемы. Во-первых, выделяет ситуации, которые стали бы источниками проблем. Для этого преподаватель обязан знать мотивы лирики, особенности жанра, а также труды, посвящённые творчеству этого писателя. Так же преподаватель должен уметь находить вопросы, которые могли бы стать противопоставлениями в поэзии Т.Жумамуратова. Во-вторых, нужно уметь выбирать и преподносить проблемные ситуации по творчеству Т.Жумамуратова. Во-третьих, по содержанию и своеобразию творчества Т.Жумамуратова можно выдвигать проблемные мнения. Таким образом, вопросы для студентов должны иметь последовательность, а также иметь свои цели. Например: Почему Т.Жумамуратов мало писал в прозе? Как раскрыты образы его героев в драматических произведениях? Встречается ли в творчестве Т.Жумамуратова троестишие? Дайте описания героев в лирических произведениях писателя. В-четвёртых, ученики должны выразить своё мнение по поводу решения возникших проблем по творчеству Т.Жумамуратова. Их мнение в этот момент должно быть направлено в правильное русло. Желательно, чтобы *ученики* сами решили возникшие проблемные ситуации.

В процессе обучения необходимо выделить основные задачи. И с целью качественного и результативного обучения нужно придерживаться этих методических требований. Учебное пособие должно соответствовать

требованиям государственного стандарта и учебной программы, чтобы вооружить учеников систематическими знаниями. В соответствии с государственным образовательным стандартом и образовательной программой определяются основные цели и задачи, а также первостепенные и второстепенные задачи занятия. В обучении должно сохраняться единство обучения и воспитания. Обучение по творчеству Т.Жумамуратова должно быть направлено на воспитание общечеловеческой и национальной ценности, а также в духе идеологии национальной независимости. Посредством обучения по творчеству Т.Жумамуратова должны развиваться национальное самосознание студентов, а также пробудить гордость за нашу родину.

К тому же, во время занятия необходимо активное участие каждого *ученика*, чтобы успевающие и отстающие *ученики* работали индивидуально, чтобы *учеников* учили работать самостоятельно, чтобы во время занятия *ученики* умели и могли выражать свои мысли и в дальнейшем могли реализовать свой потенциал. Вид занятия должен соответствовать плану занятия. В плане каждого занятия должны учитываться цель занятия, дидактические задачи, возраст студентов и их индивидуальные качества, методы преподавания, а также интеллектуальный уровень преподавателя. Некоторые этапы обучения могут быть изменены т.е расширены или же сокращены в соответствии с требованиями занятия. Поэтому создания новых и усовершенствованных методов обучения является одной из главных задач национальной педагогики.

В обучении по творчеству Т.Жумамуратова также могут быть использованы и другие виды занятия такие как выездные, семинарские, практические и факультативные занятия. Как было выше сказано К.Палымбетов [9], К.А.Юсупов [10; 11.], Дж.Сагидуллаева [12] в своих методических трудах высказали полезные идеи. Эти методисты выразили свои мысли о развитии методов обучения литературы, отвечающие требованиям времени, в использовании новых научно-технологических и научно-

информационных разработок для достижения желаемого результата, а также в повышении качества знания, получаемые студентами.

Известны, также различные формы работы с учащимися на уроках литературы. В этом случае от преподавателя требуется мастерство работы не только с группой, но и с каждым индивидуально взятым студентом. Использование разнообразных методов литературы способствует к повышению качества знания, к достижению высокого результата, а также к повышению интереса студентов к учёбе. Таким образом развитие основных требований к проведению занятия является одним из базовых тем на сегодняшний день. Каждая новая тема должна основываться на научных знаниях. Учитывая интеллектуальный уровень студентов надо правильно подобрать количество материала, изучаемой темы, нужно рационально определить основные моменты темы и с помощью всего этого повысить уровень подготовки учеников, а также создание проблемных моментов.

В обучении лирика Т.Жумамуратова одними из новых и эффективных методов обучения являются методы конференции и дискуссии.

Из этих вышеприведённых методов остановимся на рассмотрении метода конференции. В методическом труде К.Юсупова выражены следующие мысли, раскрывающие цели и задачи урока конференции: «Метод конференции – метод классного и внеклассного урока. В методе конференции материалы занятия изучаются в следующих целях: понятие об используемом материале, глубокое знание теоретических трудов, касающихся этого материала, побуждение интереса студентов относительно этого материала» [10; стр.45]. Значит метод конференции акцентируется на проявление интереса студентов к учёбе. Этот метод можно использовать с большим успехом для обучения лирика Т.Жумамуратова. Этот метод поможет изучению каракалпакской литературы в период независимости, потому что темы, указанные в программе даны в дидактической форме лекции. Во-вторых, учащиеся в 9 классе полностью ознакомятся с поэзией Т.Жумамуратова. В-третьих, учащиеся смогут познакомиться с творчеством поэтов периода

независимости. Учитывая все эти факты, уместно было бы использовать метод конференции для проведения занятия, так как именно этот метод может способствовать к проявлению интереса со стороны учащихся, а также к быстрому усвоению темы. Организация проведения занятия с помощью этого метода осуществляется преподавателем. Преподаватель даёт идейно-тематические понятия о поэзии периода независимости, а также о творчестве поэтов, творивших в этот период. Минимум за неделю до занятия преподаватель должен разделить нижеуказанные темы между учащимся 10-класса в школе:

1. Тематика лирика Т.Жумамуратова («Узбекскому поэту Гафуру Гуляму», «Памятнику Абая», «На волне», «Дружба», «Рыбаку», «Чабан»).
2. Воспитательные мотивы в творчестве Т.Жумамуратова в период независимости.
3. Изображение правдивой истории в поэзии Т.Жумамуратова («Красавица Макарья»).
4. Тема Родины в поэзии Т.Жумамуратова («Ташкент», «О Навои», «Другу из Хорезма», «Кегейли», «Мой Турткуль», «Тахтакупыр», «Чимбаю»).
5. Популярностью пользуются сатирические произведения поэта («Стихи о стихах», «Драка с одеждой», «Сон Маспамбета», «Вежливый Алламурат», «Председатель- поклонник критики»).

Перед тем как начать занятие преподавателю следует проверить готовность учеников. Каждому рассказчику отводится по два наблюдателя. В их обязанности входят наблюдение за качеством выступающего рассказчика. После начала урока выслушиваются выступления каждого рассказчика. Каждому рассказчику даётся минимум 6 минут. Каждому наблюдателю даётся 3 минуты. В сумме 6 рассказчикам отводятся 36 минут, 12 наблюдателям - 36 минут. Получается, что для обсуждения темы занятия уходят 72 минуты, а также 8 минут для заключения. После всего этого преподаватель объявляет

результаты занятия. Опираясь на результаты выставляются оценки рассказчикам и наблюдателям. [11; стр.18]

Таким образом учащиеся должны оценить выступление рассказчиков и показать недостатки, если они есть. Затем задаются вопросы рассказчикам. Вот таким образом, с помощью дискуссии у учащихся появляются представления о поэзия Т.Жумамуратов.

Т.Жумамуратов, как и А.Мусаев и А.Дабылов, принадлежит к числу тех народных каракалпакских поэтов, чье творчество представляет собою своеобразный переходный этап от фольклора к литературе. Даются тематические, идейные знания о поэзия Т.Жумамуратова. Тема защиты Родины и тема любви к Родине становятся основными темами каракалпакской поэзии после обретения независимости.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф. Методика преподавания литературы. –Москва: Педагогика, 2002. -162 с.
2. Юлдошев Қ., Мадаев О., Абдуразоқов А. Методика преподавания литературы. Тошкент-1994, стр 87.
3. Пахрадинов А. Методика преподавания каракалпакской литературы - Нукус: Билим, 2004.
4. Исломов Ш. Изучение лиро-эпических произведений на уроках родной литературы в IX-X классах таджикской школы: Автореф.... канд. пед. наук. - М., 1990. 26 с.
5. Коровин В. Я. Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов. -М.: Просвещение,1977. - 224 с.
6. Тараносова Г.Н. Анализ художественного текста в системе подготовки учителя языка и литературы в национальной школе. Дисс.докт. пед.наук. – Москва, 1991
- 7.Матжанов С. Мактабда адабиётдан мустақил ишлар. Т. Ўқитувчи, 1996.

8. Хусанбоева Қ., Ниёзметова Р. Методика преподавания литературы. Т. «Баркамал файз мадиа», 2018. Стр.352
9. Палымбетов К. Методика преподавания литературы. Нукус, 2009.
10. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
11. Юсупов К.А Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 18
12. Ж.Сагидуллаева, Ж.Қаниязова. Әдебият теориясын оқытыўда инновациялық технологиялар. - Нөкис, «QARAQALPAQSTAN», 2016, 48 бет.